

6th European Congress of Health Sciences

January 11-12, 2025 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-2

doi: 10.5281/zenodo.14297642

Transtorno de Personalidade Borderline: Desafios no Diagnóstico e Estratégias para o Tratamento e Manejo Emocional

Suzana Mioranza Bif, acadêmica de medicina, Universidade Maurício de Nassau - UNINASSAU, Cacoal - RO

Karen Gabrielle Parron Ruiz, Formação acadêmica: Médica, Instituição: Universidade Maurício de Nassau (UNINASSAU)- Cacoal/RO

Fernanda Alves Quinaud, Formação acadêmica: Graduada em medicina, Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) - Juiz de Fora/MG

Isabella Kluska Costa, Formação acadêmica: Graduada em medicina, Instituição: Centro Universitário Maurício de Nassau - Cacoal/RO

Samantha Paulyana Ribeiro Caputo Grangeiro, Formação acadêmica: Graduada em medicina, Instituição: Faculdade Metropolitana de Rondônia- Porto velho/RO

Gustavo Mendes Ferreira, Formação acadêmica: Médico, Instituição: Universidade Estácio de Sá Campus Presidente Vargas - Rio de Janeiro/RJ

Vitória Siqueira dos Santos, Formação acadêmica: Médica, Instituição: Universidade Iguazu, (UNIG) - Campus Nova Iguazu - Nova Iguazu RJ

Fernando Otávio Ferreira, Formação acadêmica: Graduando em medicina, Instituição: Centro Universitário Maurício de Nassau - Cacoal/RO

Lucas Simão mourao de Souza, Formação acadêmica: graduando em medicina, Instituição: faculdade metropolitana

Hítalo Schwambach Ferreira da Costa, Formação acadêmica: Médico, Instituição: Uninassau - Vilhena- RO

João Matheus de Oliveira Santos, Formação acadêmica: Graduando em medicina, Instituição: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA

Alanderson Carlos Vieira Mata, Formação: Ciências Biológicas, Instituição: Instituto Federal do Piauí- IFPI

Larissa Ribeiro Bezerra, Formação: Graduada em medicina, Instituição: Centro Universitário Uninorte, AC

ABSTRACT (ENG)

Borderline Personality Disorder (BPD) is a mental disorder characterized by intense emotional fluctuations, impulsivity, intense fear of abandonment, and unstable relationships. Individuals with BPD often experience mood swings, irritability, and difficulty controlling emotional reactions, which significantly impacts their personal and professional relationships. Symptoms such as self-harm and impulsive behaviors are also common and require special attention. Diagnosing BPD is complex, as its symptoms can overlap with those of other mental disorders, such as depression and anxiety. Treatment primarily includes psychotherapy, with Dialectical Behavior Therapy (DBT) being one of the most effective approaches to help with emotional management and interpersonal skills. Awareness and social support are essential to destigmatize the disorder and promote a more compassionate and effective approach for patients.

Keywords: borderline; psychiatry; personality disorder

6th European Congress of Health Sciences

January 11-12, 2025 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-2 (*continue*)

RESUMO (POR)

O Transtorno de Personalidade Borderline (TPB) é um transtorno mental caracterizado por intensas flutuações emocionais, impulsividade, medo intenso de abandono e relacionamentos instáveis. Indivíduos com TPB frequentemente enfrentam crises de humor, irritabilidade e dificuldades em controlar reações emocionais, o que impacta significativamente suas relações pessoais e profissionais. Sintomas como autolesão e comportamentos impulsivos também são comuns e exigem atenção especial. O diagnóstico de TPB é complexo, pois seus sintomas podem se sobrepor aos de outros transtornos mentais, como depressão e ansiedade. O tratamento inclui principalmente a psicoterapia, com a Terapia Comportamental Dialética (TCD) sendo uma das abordagens mais eficazes para ajudar no manejo emocional e nas habilidades interpessoais. A conscientização e o apoio social são essenciais para desestigmatizar o transtorno e promover uma abordagem mais compassiva e eficaz para os pacientes.

Palavras - chave: borderline; psiquiatria; transtorno de personalidade